

B4 三太子佩洛西闖東海勝利女神凱旋：俄羅斯三太子巴厘島聯美滅俄

Nike Nancy Pelosi: Russia and CCP Disassembled In Double

阿紫宝宝(Henry Hill)

The Nike of Nancy Pelosi, the goddess of victory visits Taiwan and triumphs. She kills little Putin, the 3rd prince of Russia. The little Putin, the 3rd prince of Russia, is to ally with US Biden at Bali to counterattack Putin.

我就是中、美、俄、日高层都知道和熟悉的人，解决世界末日的数学法律都在我手上，不是我不出来，是我被困和被包围而无法取得话语权，再等下去全世界都被炸毁，请美国政要们想办法解困我到美国。解决末日举手之劳，天子兵法是证据、北戴河提名人的身份也是证据。

依据共党制裁佩洛西宣战美国原则、美国斩首艾曼·扎瓦希里宣战中共原则，中共和国和美国两国已经相互宣战，中美两国已经相互宣战。

胜利女神佩洛西和胜利之子保罗·佩洛西降临世界最东方：佩洛西儿子随机佩洛西宣告中俄必灭、人类的胜利已经到来。

龟公普京还在哀悼三太子的断然社死，象隋炀帝杨广一样的不肖子孙小普京发现老普京不靠谱了，立刻和拜登眉眼去，准备在 2022 年印度尼西亚巴厘岛举行的 G20 峰会暗渡陈仓明修栈道，不忘初心再次践行邓小平当年联美灭俄的壮举，这是 2022 年 8 月 13 日被 13 台阶公映出来的，由此可见，在这场末日争爸赛中，老拜登看来又暗中收了螟蛉之子高衙内了，显然，最后的结局不是小普京忽悠拜登成功灭了美国上演吕布除董卓的惨剧大悲剧，就是小普京彻底背叛普京灭俄罗斯后象米洛舍维奇 (Slobodan Milošević) 一样惨死于纽伦堡大审判的美国之手，两样折腾一样收场。

强权从来非真理、赢者从来不通吃。军队不速战速决（闪电战）绝对归零原则、阿拉斯加买卖无亏本（无悔棋）原则、俄罗斯即刻（无条件、无理由）归还日本北方四岛原则、日本即刻（无条件、无理由）归还钓鱼岛原则、围棋黑白子替代（颠覆、渗透）合法性绝对归零原则、围棋黑白子替代（颠覆、渗透）对围棋黑白子替代（颠覆、渗透）合法性绝对归零原则、活摘器官象水果一样甜合法性绝对归零（归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则，它们表明，中俄必败。

1. 胜利女神佩洛西和胜利之子保罗·佩洛西降临世界最东方：佩洛西儿子随机佩洛西宣告中俄必灭、人类的胜利已经到来

佩洛西（Nancy Pelosi）的儿子小保罗·佩洛西（Paul Pelosi Jr.）跟着她一起到亚洲转了一圈同时访问了台湾。在媒体的追问下，佩洛西 10 日承认确有此事，但否认小保罗这趟行程与商业往来有关，当天佩洛西带着和她一起访台的国会议员开记者会。

保罗·佩洛西（Paul Pelosi Jr.）在佩洛西的飞机上跟随访问台湾表明，美国总统、美军、佩洛西早已得到并证实如下真相：第一，中共不敢打佩洛西专机，不敢与美国、美军为敌人，归根到底就是实力相差悬殊，一臀部坐实与外交部保持同一性的无限精神病，成天口淫忍禁不住管不住自己的那张嘴，但头脑却很清醒很实际；第二，中共和普京只会虚张声势，没有任何实力、能力击落佩洛西专机或动武，一屁股坐实纸老虎；第三，被基地组织最高首领艾曼·扎瓦希里（Ayman Zawahiri）之死于两枚地狱火压力测试为完全实质性阳痿（impotence），即便是普京把苏携带核武器的-35 飞机已经派到了台湾海峡，小普京还是硬不起来，不敢打，让子弹飞不起来，一肛门被插上了白旗即落差为无底洞的无限阳痿，普京给他打再多的鸡血也硬不起来了，永远都抬不起头来了，综上所述，这就是佩洛西儿子随机访问台湾共党（小普京、普京、中俄军事同盟）三步倒（三步死）原则、共党（小普京、普京、中俄军事同盟）三光烬灭（瘪三、三残）原则，全世界注意，这保罗·佩洛西在佩洛西飞机上不是压力测试，而是真相早已证实共党（小普京、普京、中俄军事同盟）绝对纸老虎、无限精神病、完全阳痿彻底抬不起头来，佩洛西儿子和佩洛西是在宣示和已经宣示全世界胜利的主权和主权的胜利，让全世界各国和全人类明白，行动起来，围剿共党、普京、俄罗斯，胜利属于佩洛西、胜利属于美国、胜利属于世界、胜利属于全人类，Amen……这就是佩洛西（儿子）宣示（宣告）主权（胜利）原则、佩洛西（儿子）宣示（宣告）胜利（主权）原则、佩洛西（儿子）宣示（宣告）真相原则。

佩洛西儿子和佩洛西宣示世界胜利的主权、主权的胜利和中共必死、邪恶轴心必灭，天庭的光明之门已经打开，胜利的阳光普照大地，人类即将得救，中华民族即将脱离苦难，屠杀我中华民族 25 亿人的邪恶政权即将灰飞烟灭，圣祖轩辕大帝在天显灵了。

由此可见，这次不仅是胜利女神佩洛西降临世界最东方，还带来了胜利女神的儿子即胜利之子保罗·佩洛西（Paul Pelosi Jr.），屠杀我中华民族 25 亿条人命的共党死期到了。

2. 中美两国相互宣战：《佩洛西闹东海》和《外星人保罗》双龙废双龙东方好莱坞 8 月天、美国非霸权主义原则、美国犯罪霸权主义界限分明原则、中美《联合公报》（联合国 2758 号决议）双坑灭门原则、共党制裁佩洛西宣战美国原则、美国斩首艾曼·扎瓦希里宣战中共原则

在佩洛西 8 月 2 日访问台湾之前的 8 月 1 日，拜登目标标准地向小普京公布了 7 月 31 日斩首基地组织最高首领艾曼·扎瓦希里（Ayman Zawahiri）的消息：你敢对佩洛西不轨，

扎瓦希里就是你的榜样。果然，小普京吓得花容失色，有贼心没贼胆地不敢对名副其实倾国倾城的佩洛西动手动脚，显然，西施再世也不过如此。

世界到了这么一个地步：美国对小普京一不高兴，转身对基地组织的大统领就是两颗「地狱火」即「忍者」，忍无可忍无须再忍，扎瓦希里当场就血溅几十米、尸骨无存，杀鸡给猴看、杀恐怖主义分父给小普京看、打狗给主人看、针对小普京给老普京看，此时，拜登指着尸骨无存的扎瓦希里对小普京说：「他娘的，你动她一下试试看？」死亡血滴子无时不刻悬在小普京头顶上，美国彻底启动了对罪犯的绝对优势霸权主义，称之为（美国）对犯罪霸权主义，从而构成美国霸权主义对犯罪原则。

拜登批准了两枚地狱火导弹对扎瓦希里进行斩首，这是 CIA 首次用两枚地狱火导弹对同一个人进行斩首，可见连尸体都不放过，苏哈曼尼死后还留下了一小截大约 0.3cm 戴着戒指的手指头，扎瓦希里估计是什么都没留下；此外，如果两枚地狱火导弹对同一个人同时进行斩首，势必相互打架而相互摧毁，由此可见，两枚地狱火导弹必然是先后对扎瓦希里进行斩首的，于是，其表明，美国的复仇是连尸体都不可能放过的，小普京的人多次打电话给路德让他停止说斩首，因为那很疼的，这次小普京听完拜登的直播后不知感想几何？难道不狂想一下自己饮弹（地狱火导弹）身亡时的疼痛感吗？

当年时任总统小布什领导下的为副不仁的副总统切尼、外交委员会主席拜登、拜登死党克里，就是将萨达姆家所有的男丁斩尽杀绝的三人组，称之为为副不仁三人组（三驾马车），做事情绝对是果断、毫不含糊，没事都会让你变有事；现在，用病毒屠杀全人类 2000 万人的小普京和战犯普京本来就有天大的事，双双解体和伏法还有任何避免的可能性吗？这就是末日的双魔劫。

中情局（CIA）的无人机于喀布尔时间 7 月 31 日早上 6 时 18 分发动空袭，发射两枚装有长刀的「地狱火」导弹，击中站在一栋住宅阳台上的艾曼·扎瓦希里（Ayman Zawahiri）。

扎瓦希里的行踪长期以来一直是个谜。自 2020 年底以来，有传言说扎瓦希里已因病去世。但今年 4 月，扎瓦希里出现在一个新的视频里。CIA 特工于 6 个月前获悉扎瓦希里藏身喀布尔，拜登于 7 月 1 日首次获悉扎瓦希里准确的藏身地点。7 月 25 日，拜登授权 CIA 发动空袭。

当地时间 8 月 1 日，拜登宣布美国于上周六成功对阿富汗喀布尔一处了「基地组织目标」实施无人机行动，并击毙了「基地」组织头目艾曼·扎瓦希里。扎瓦希里在 1998 年加入本·拉登领导的「基地」组织。作为该组织的「首席战略家」，扎瓦希里是绝大多数恐怖袭击的最高策划者，其中包括 1998 年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案，以及 2001 年震惊世界的「9·11」恐怖袭击。今年 4 月，拜登首次听取了美国情报部门有关扎瓦希里安置在喀布尔安全屋的简报。几个月来，美国官员一直调查一个在阿富汗首都支持恐怖主义领导人的网络，并通过多种情报流识别了扎瓦希里的妻子、女儿和孩子。

经过数周的讨论，拜登最终授权通过「精确量身定制的空袭」来打击目标。对于此次行动，拜登表示：「我们精心计划了此次行动，并把对平民可能造成伤害的风险降到了最低。在小布什、奥巴马和特朗普执政时期，我们的情报部门一直在寻找扎瓦希里。今年早些时候，我们在喀布尔发现了他。」拜登同时确认，扎瓦希里的家人和当地平民均无伤亡情况。国总

统拜登 8 月 1 日晚间在白宫宣布，中情局无人机在阿富汗首都喀布尔击毙了「基地」组织领导人扎瓦赫里。拜登提到扎瓦赫里帮助本·拉登策划「9·11」恐怖袭击，并说这个「世界头号恐怖主义目标」已经不复存在。

据报道，感染新冠病毒的拜登仍处于隔离状态，他在白宫蓝厅外的一楼阳台发表讲话，指扎瓦赫里「对美国公民、美国军人、美国外交官和美国利益实施了一系列的谋杀和暴力」，除了策划「9·11」恐怖袭击，还是 2000 年美国海军「科尔号」战舰爆炸案和 1998 年美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆袭击案的幕后黑手。拜登说：「现在，正义已经得到伸张，这个恐怖主义头目已经不复存在。」普京和小普京听了，是惺惺相惜，还是应该胆寒？

一直以来，美国一直斩首恐怖主义分子如苏莱曼尼、巴格达迪等，7 月 31 日拜登斩首基地组织最高首领艾曼·扎瓦希里（Ayman Zawahiri），这种针对犯罪的犯罪霸权主义是一个面向对象的相对作为，即属负反馈之零和博弈的，依据一项绝对即属绝对原则、别无选择绝对原则，面向罪犯的相对行动即被一项绝对即属绝对斩首所覆盖、决定、替代，从而构成犯罪霸权主义（犯罪负反馈）绝对原则。

犯罪霸权主义就是在针锋相对的面向对象上，被斩首的对象一旦被锁定，绝对是万劫不复，此时称主义；但对于周边的平民而言完全无害，此时属于平民伤害受限，即在伤害范围内称相对，无条件处决的霸权主义和伤害不扩散的技术性受限、限制（负反馈），比照精准扶贫：在处决罪犯上不可逆转（一项绝对即属绝对）、在对周围对象上完全无害（一项相对即属归零无害），处置犯罪军事进攻化、对周围人员则是完全的警察系统之无限无害防御，法罪分明、常害分明，犯罪霸权主义也就不构成直接的矛盾关系，从而构成犯罪霸权主义（犯罪负反馈）相对原则，指绝对的斩首和相对于周围非罪犯平民无害之相对的，此时，依据不可逾越绝对原则，二者间的界限分明不可逾越，随之构成犯罪霸权主义界限分明（绝对）原则。

军事行动中的军队是你死我活、不惜一切代价的敌我火拼，相互之间高度民主聚焦和完全相互排斥，这就是军事不相容原理、军事进攻原则、进攻先于防御原则。

防御是保存实力、自我，属于应激性、反应性策略，你不进攻我、在射击范围之外，我就没有打你的必要，反之则对抗，因此，防御是基于敌人的进攻而必然是相对的、有限的，从而构成防御有限（相对）原则。

依据不可逆转绝对原则，战争、战斗是刀枪无眼而伤亡不可逆转的，从而构成战争（进攻）绝对（无限）原则。

依据防御有限（相对）原则、战争绝对（无限）原则，绝对的进攻 W 是无限大的： $W \rightarrow \infty$ ，防御 U 则是相对的而小于无限大的： $U < \infty$ ，因此其必然有： $W > U$ ，这就是战争（军事）的进攻先于防御原则。

在战场上，战争是敌我不共戴天的零和博弈，有你没我，有我没你，战争绝对原则表明，敌对双方的军队不具有任何同一性，这就是战争（军事）水火不相容原则。

处置犯罪是目标搜寻与锁定、聚焦，罪犯以犯罪和逃避追捕为主，警察的主要职责是终止犯罪、逮捕罪犯而不击毙罪犯，移交法律是警察的职责，双方尚不达到你死我活的程度，这就是警察防御原则。

如果美国霸权主义 W 是成立的，那么，依据霸权主义唯我独尊绝对收敛原则，美国霸权主义 W 即是绝对的，记为结论 F ；然而，依据犯罪霸权主义（犯罪负反馈）相对原则、同一律，美国在对恐怖主义分子的斩首中，对无辜者是完全无害的、相对的、伤害隔离的，美国霸权主义 W 是相对的，美军从来没有占领中国一寸土地、没有杀害一个中国平民，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 绝对、 $S::W$ 相对， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得美国霸权主义否定原则和美国霸权主义绝对归零（归零、不存在、不成立）原则、美国非霸权主义原则。

依据战争绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，任何国家对另一国家宣战即属进入绝对的零和博弈之中，从而构成宣战绝对原则。

在佩洛西 8 月 2 日访问台湾之前的 8 月 1 日，拜登目标标准地向小普京公布了 7 月 31 日斩首基地组织最高首领艾曼·扎瓦希里（Ayman Zawahiri）的消息：你敢对佩洛西不轨，扎瓦希里就是你的榜样，美国以曼·扎瓦希里为震慑案例，已经在针锋相对的绝对军事层面对全人类有史以来杀人最多、最邪恶的小普京及共党形成绝对的犯罪霸权主义，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、宣战绝对原则、同一律，美国以曼·扎瓦希里为震慑小普京和共党即属绝对之宣战，从而构成美国斩首艾曼·扎瓦希里宣战共党（小普京、中共）原则、美国斩首艾曼·扎瓦希里宣战共党（小普京、中共）绝对原则。

8 月 4 日，共党外交部说，鉴于佩洛西不顾中方反对，执意窜台访问的恶劣行径，对两岸关系，中美关系，以及中国主权与领土完整，造成严重损害，所以中方决定依据相关法律，对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施，虽然外交部发布的通报中没有具体说明如何制裁，但结合以往的案例来看，被我国列入制裁名单之后，这些人将被禁止入境陆港澳地区，在华资产会被冻结。

佩洛西是 8964 之后和几位美国议员在天安门拉横幅被拘捕并驱逐处境的民主先锋，肯定不会对犯案累累的共党屈服。佩洛西是美国联邦众议院议长、第三总统顺位继承人，即美国三太子李哪吒，翻江倒海无所不是、天不怕地不怕，访问台湾带来了三个航空母舰作战群的护航和 8 架军机护航，是美国政府股东大会的董事长，完全代表美国主权，从而构成佩洛西美国（政府）股东大会董事长（三太子李哪吒、代表美国国家主权）原则、佩洛西代表美国国家主权原则。

遥想当年哪吒大闹东海龙宫水府，打死夜叉与三太子敖丙又抽了它的龙筋，接着在南天门把老龙王敖光抽成了乌龙，差点做成了乌龙白凤丸卖给女性们治理月经不调；今天，美国总统的第三顺位太子佩洛西东征，大闹东海直接搅动中共的血污海老巢不亦乐乎，直接把俄罗斯三太子小普京打成现出了原形：原来就一只纸老虎、不敢应战的废物和软蛋球，原来说的伴飞、击落全部是废话和客套话；与此同时，8月2日午间，实时战报更新飞机击落：0股市击落：4,566家。为此，血污海的老龙王普京派出了苏-35飞机到台湾海峡，三太子还是秉承一贯作风既不敢打也不敢露面，可谓丢人丢到了自家门口，于是，《佩洛西闹海》全程全球直播还带货，佩洛西违反母子不共上天的国家安全规定，直接将外星人儿子保罗象老鹰抓小鸡一样拎上了空军转机，一起抵台抗议示威，比当年天安门前拉横幅强多了。

究其原因其实就是，佩洛西和美国事先知道中共不敢打也打不起的真实情报，觉得访问台湾的旅程如入无人之境太安全了，直接无视并将几百万共军摁在地板上上摩擦和摁进台湾海峡灌肠清洗肠道以备后续的开膛剖肚用。

《佩洛西闹东海》抽了俄罗斯三太子小普京的魔鬼龙筋，直接导致了俄罗斯三太子全国社死、全世界社死，粉红们直接到各处的市政府门前丢鸡蛋、大便渣滓什么的，忙得个是底朝天；与此同时，三太子李哪吒佩洛西把血污海的俄罗斯老龙王普京直接套路成鞍前马后派飞机苏-35迎来送往的绿毛龟公，同时上演了迷一般的星际迷航《外星人保罗》。8月份的《佩洛西闹东海》和《外星人保罗》名副其实是东方好莱坞的天外天后大片，从而构成《佩洛西闹东海》和《外星人保罗》废双龙东方好莱坞8月天（火热朝天）原则、《佩洛西闹东海》和《外星人保罗》双龙废原则，历史巨著《双龙废》轰然华诞零周年，俄罗斯三太子小普京和俄罗斯老龙王普京双双把家还。

可口可乐秘方持有人全球只有三个人知道，他们不能同坐一架飞机。作为美国总统第三顺位继承人的佩洛西所肩负的核武大战按钮和配方不仅关系到可口可乐配方和所有人的生死存亡，还关系到全美国和全世界的生死存亡，级别远高于可口可乐配方持有人；与此同时，儿子小保罗·佩洛西（Paul Pelosi Jr.）是佩洛西牌「可口可乐」配方的唯一继承人，因此，佩洛西牌「可口可乐」配方的两个持有人显然不能同坐一班飞机，尤其是事关触发中俄对美国的核武大战之末日公务飞行，从而构成佩洛西与儿子保罗（母子）不共上天原则，即使佩洛西已经和小普京、中共、老普京不共戴天。

如若共党制裁佩洛西不是绝对归零的，依据佩洛西代表美国国家主权原则、主权至上原则、至上绝对原则、国际官员有外交豁免权惯例，共党对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施不是法律审判，佩洛西代表美国国家主权则佩洛西的权利 W 是无限的： $W \rightarrow \infty$ ，共党制裁佩洛西的权利 Q 显然是大于佩洛西的权利 W 的： $Q > W \rightarrow \infty$ ，即 ∞ 之上还存在着 W 而不可能是无限大的，记为结论 F ；然而，任何无限大都是无限大而不可能在之上还存在着什么的，记为结论 G ，此时，令 $R::\infty(Q > W \rightarrow \infty)$ 、 $S::\infty$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既

不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党制裁佩洛西非绝对否定原则和共党制裁佩洛西绝对（归零）原则、共党制裁佩洛西绝对（无条件）原则。

依据共党制裁佩洛西绝对（无条件）原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、宣战绝对原则、同一律，共党制裁佩洛西即属绝对之宣战，从而构成共党制裁佩洛西宣战（美国）原则、共党制裁佩洛西宣战（美国）绝对原则。

英文的中美《联合公报》中，美方是说 acknowledge（知道）而不是 recognize（承认），美国官方文件中实际上至今没有承认中共政权是中国唯一合法政府；其次，中美《联合公报》实际上只是承认了对大陆的治权，美国从没承认过中共对台湾的治理权。这方面我们要看比外交文件《联合公报》地位更高的法案——《台湾关系法》。该法案体现的才是美国和中共当局建交之后，真正的对台湾政策，所以，美国最近的两届政府都强调的六项保证、台湾关系法和三个公报，这才是构成中美台湾三者关系的全部合理的解释，因此，佩洛西访问台湾是中美《联合公报》准许和合法的。

当然，除非发生唯一的例外，那就是台湾当局自己选择与大陆的中共政权和平统一。不过，这可能吗？在佩洛西专机抵达松山机场之际，国民党主席朱立伦表示，对于所有的国际友人来访，都要诚挚地表达欢迎之意。期待台美未来能有更多双边合作。另外，国际社会实际上还有一个黄金铁律，那就是当一个政权对内、对外，完全丧失合法性的时候，即使之前缔结过一些条约，同样可以废除。对中共这样一个七十多年来，残民以逞的非法政权，美国不是不知道，也不是缺乏对中共犯罪证据的收集，欠缺的只是和中共对抗、乃至解体它的更强大的正义力量和道德勇气。

与此同时，联合国 2758 号决议驱逐的是蒋介石政府的代表而不是中华民国的代表，中共党员并未获得国际上的合法权，美国和国际社会 50 年一审查，一旦非法、犯罪即刻剔除。

此时，中美《联合公报》美方是说 acknowledge（知道）而不是 recognize（承认），众所周知，外交文件有三个级别即 acknowledge（知道）、recognize（承认）之主动级别、verify 之（军事）同盟级别，伟大领袖毛泽东、周恩来和举国所有精英签下最低级、最不负责任的版本，不能不说他们的智商是一次被铁门强力挤压的悲剧性工伤事故，况且这是涉及到自身政权的合法性问题都无法明白和具有最基本的入门级常识；更有甚者，联合国 2758 号决议驱逐的是蒋介石政府的代表而不是中华民国的代表，共党政权的合法性仍然未确定、中华民国的政权合法性依然继续存在，伟大领袖毛泽东、周恩来和举国所有精英接着照单全收，这是大清末年以卖国著称的李鸿章都不会犯的错误和签定的最低级外交文件，从而构成针对共党政权合法性的中美《联合公报》（联合国 2758 号决议）双坑临门（灭门）原则、中美《联合公报》（联合国 2758 号决议）举国脑残原则、共党举国万马齐喑救可哀原则。

依据共党制裁佩洛西宣战美国原则、美国斩首艾曼·扎瓦希里宣战中共原则，中美国和美国两国已经相互宣战，从而构成中美两国相互宣战原则。

3. 俄罗斯三太子联美灭俄巴厘岛（双 11）计划

依据《佩洛西闹东海》和《外星人保罗》双龙废原则，俄罗斯三太子小普京已经全面社死，血污海老龙王普京那是白发人送黑发人，眼泪一直在眼眶里盘旋俯冲就象飞机大轰炸一样的标准化动作：儿啊，你死得老惨啊……俄爹们马上下来陪你了……这就是轰动世界、震惊宇宙的《双龙废》。

龟公普京还在哀悼三太子的断然社死，象隋炀帝杨广一样的不肖子孙小普京发现老普京不靠谱了，立刻和拜登眉眼去，准备在 2022 年印度尼西亚巴厘岛举行的 G20 峰会暗渡陈仓明修栈道，不忘初心再次践行邓小平当年联美灭俄的壮举，这是 2022 年 8 月 13 日被 13 台阶公映出来的，由此可见，在这场末日争爸赛中，老拜登看来又暗中收了螟蛉之子高衙内了，显然，最后的结局不是小普京忽悠拜登成功灭了美国上演吕布除董卓的惨剧大悲剧，就是小普京彻底背叛普京灭俄罗斯后象米洛舍维奇（Slobodan Milošević）一样惨死于纽伦堡大审判的美国之手，两样折腾一样收场，从而构成俄罗斯三太子联美灭俄巴厘岛（双 11）计划、俄罗斯三太子巴厘岛叛美计划。

高衙内也好，吕布也好，邪恶轴心的谢幕肯定不可能私了。

同时，在《佩洛西闹东海》的压力测试之下，克里米亚俄军基地惊天 12 炸，俄军 9 架战斗机被摧毁，战争升级。周二（8 月 9 日），在俄罗斯占领的克里米亚半岛的一个空军基地上空，蔚蓝天空中散发巨大烟雾的爆炸造成了规模广泛的巨大破坏。周三（8 月 10 日），莫斯科的最新消息称，爆炸中至少 1 人死亡，14 人受伤。但俄罗斯刻意淡化此次爆炸，只是指责这些爆炸是“违反消防安全要求”所致，等等，结合其他大爆炸，俄罗斯被炸毁超过 50 架苏-35、苏-30 等飞机，是俄罗斯航空工业 4 年的交货量；与此同时的白俄罗斯的损失了 200 架飞机，同样被炸得酣畅淋漓却不敢出声。

没办法之下，普京拉出了前苏联封存的大量的红衣大炮继续末路狂奔，后果简直不堪设想。

4.军队不速战速决（闪电战）绝对归零原则、阿拉斯加买卖无亏本（无悔棋）原则、俄罗斯即刻（无条件、无理由）归还日本北方四岛原则、日本即刻（无条件、无理由）归还钓鱼岛原则、围棋黑白子替代（颠覆、渗透）合法性绝对归零原则、围棋黑白子替代（颠覆、渗透）对围棋黑白子替代（颠覆、渗透）合法性绝对归零原则、活摘器官象水果一样甜合法性绝对归零（归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则

战场不生产粮食、作战军队不制造产品，即部队纯属消费性群体、消耗性组织，从而构成军队消耗（不生产、不制造）原则。

任何军队的后期补给都是以运输、投递为前提的，也就必然是相对、有限的，从而构成军队、战争的后勤（补给）相对（有条件、非绝对）原则。

如果军队不速战速决、闪电战 W ，那么，依据军队消耗（不生产、不制造）原则，其速战速决、闪电战部分的消耗记为 Q ，超越速战速决、闪电战部分的损耗记为 ΔQ 即属无条件的，记为结论 F ；然而，依据军队、战争的后勤（补给）相对（有条件、非绝对）原则， ΔQ 只能是有条件的，记为结论 G ，此时，令 $R::\Delta Q$ 无条件、 $S::\Delta Q$ 有条件， $\{R\}\cap\{S\}=\{R\}\cap\{\neg R\}=\emptyset \Rightarrow R\in\emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S\in\emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得军队不速战速决（闪电战）否定原则和军队不速战速决（闪电战）绝对归零（必败、朝鲜战场炒蛋饭）原则、禁止军队不速战速决（闪电战）原则，包括依据同一律、前提决定结果原则，与超越速战速决、闪电战部分的损耗 ΔQ 绝对归零保持同一或以之为前提的军队必然也绝对归零。

任何国家已经出卖出去的国土 W 如俄罗斯卖给美国的阿拉斯加都是中断的，从而构成已出卖国土中断原则。

任何国家为已经失去的国土 W 而战是站在过去说将来，属偏执型的，永远长不大的和违背契约精神的、无限回复的、无条件的，从而构成为卖出国土而战偏执（在过去说将来、在过去说事、永远长不大、违背契约精神、永远活在梦中、梦游、拒绝中断、无限回复、无条件、绝对）原则。

1867年3月30日，亚历山大二世以主权代表主动出卖了阿拉斯加，阿拉斯加从俄罗斯转移到美国，即属相对的，从而构成阿拉斯加相对原则。

如果阿拉斯加是以亏本 ΔQ 卖给美国的，那么， ΔQ 是无条件的，则俄罗斯是无条件亏本的，记为结论 F ；然而，阿拉斯加是被亚历山大二世等卖掉的，即属被动的而不可能是无限大的，记为结论 G ，此时，令 $R::\Delta Q$ 无条件、 $S::\Delta Q$ 被动， $\{R\}\cap\{S\}=\{R\}\cap\{\neg R\}=\emptyset \Rightarrow R\in\emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S\in\emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得阿拉斯加亏本卖否定原则和阿拉斯加亏本卖不可能原则、阿拉斯加亏本卖不可能（绝对归零、归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则、阿拉斯加（买卖）无亏本（不反悔、无悔棋）原则，依此类推至于普遍的情形同理成立：买卖亏本否定原则和买卖亏本不可能（绝对归零、归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则、买卖无亏本（不反悔、无悔棋）原则。

如果俄罗斯为阿拉斯加、伊丽莎白堡宫 (Elisabethenburg Palace)、罗斯堡 (Roseburg, Oregon) 等而战 W 是合法的，那么，战争 W 合法的、有理由的，记为结论 F ；然而，依据买卖亏本不可能（绝对归零、归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则，阿拉斯加、伊丽莎白堡宫 (Elisabethenburg Palace)、罗斯堡 (Roseburg, Oregon) 等买卖亏本无条件是不成立的，

即战争 W 是无条件的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 无条件、 $S::W$ 有理由， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯为阿拉斯加、伊丽莎白堡宫(Elisabethenburg Palace)、罗斯堡（Roseburg,Oregon）等而战否定原则和俄罗斯为阿拉斯加、伊丽莎白堡宫(Elisabethenburg Palace)、罗斯堡（Roseburg,Oregon）等而战不成立（非法、战争罪）原则。

依据阿拉斯加亏本卖不可能（绝对归零、归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则、买卖无亏本（不反悔、无悔棋）原则、俄罗斯为阿拉斯加、伊丽莎白堡宫(Elisabethenburg Palace)、罗斯堡（Roseburg,Oregon）等而战不成立（非法、战争罪）原则，俄罗斯对于阿拉斯加、伊丽莎白堡宫(Elisabethenburg Palace)、罗斯堡（Roseburg,Oregon）等的悔棋是违法的、不具任何法律效率的，为之而战更是荒唐可笑的。

如果俄罗斯占领日本北方四岛 W 是合法的，那么，依据唯一确定绝对原则，占领 W 即是唯一确定的，即属绝对的，记为结论 F ；然而，日本北方四岛的主权是从日本被转移到俄罗斯的，显然，其在事实上是介于俄罗斯和日本而必然是相对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 绝对、 $S::W$ 相对， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯占领日本北方四岛合法否定原则和俄罗斯占领日本北方四岛非法（绝对归零、归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则、俄罗斯占领日本北方四岛合法性绝对归零（归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则，依此类推至于任何战争占领合法否定原则和战争占领非法（绝对归零、归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则、战争占领合法性绝对归零（归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则同理成立。

依据俄罗斯占领日本北方四岛非法（绝对归零、归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则，俄罗斯必须无条件归还日本北方四岛，日本必须无条件归还中国钓鱼岛等属地，曾经沧海难为水除去巫山不是云。

如果俄罗斯归还日本北方四岛是有时间限制的，那么，俄罗斯占领日本北方四岛的合法性即不是绝对归零的，记为结论 F ；然而，依据俄罗斯占领日本北方四岛合法性绝对归零（归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则，俄罗斯占领日本北方四岛的合法性 W 是绝对归零的，钓鱼岛也一样，记为结论 G ，此时，此时，令 $R::W$ 合法性不是绝对归零、 $S::W$ 合法性绝对归零， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立

足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯归还日本北方四岛有（占领）时间限制否定原则和俄罗斯归还日本北方四岛无（占领）时间限制原则、俄罗斯即刻（无条件、无理由）归还日本北方四岛原则，依此类推至于如下原则同理成立：日本归还钓鱼岛有（占领）时间限制否定原则和日本归还钓鱼岛无（占领）时间限制原则、日本即刻（无条件、无理由）归还钓鱼岛原则、任何战争占领归还还有（占领）时间限制否定原则和战争占领归还无（占领）时间限制原则、战争占领即刻（无条件、无理由）归还原则。

如果围棋黑白子替代 W 是合法的，如中共对美国、台湾和西方的渗透、颠覆，那么，黑白子替代 W 是相对的，记为结论 F；然而，当黑子被白子包围到无路可退、别无选择时就会被吃掉、被替代，依据别无选择绝对原则，黑白子替代 W 即属绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 绝对、 $S::W$ 合法或相对， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得围棋黑白子替代（颠覆、渗透）否定原则和围棋黑白子替代（颠覆、渗透）非法（绝对归零、归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则、围棋黑白子替代（颠覆、渗透）合法性绝对归零（归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则。

依据围棋黑白子替代（颠覆、渗透）合法性绝对归零（归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则，任何以围棋黑白子替代（颠覆、渗透）W 去针对另一方的围棋黑白子替代（颠覆、渗透）U 自然也是非法（绝对归零、归零、朝鲜战场炒蛋饭）的，从而构成围棋黑白子替代（颠覆、渗透）对围棋黑白子替代（颠覆、渗透）否定原则和围棋黑白子替代（颠覆、渗透）对围棋黑白子替代（颠覆、渗透）非法（绝对归零、归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则、围棋黑白子替代（颠覆、渗透）对围棋黑白子替代（颠覆、渗透）合法性绝对归零（归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则。

8 月 1~5 日阿尔及利亚、沙特阿拉伯、伊拉克、巴基斯坦等 30 个伊斯兰国家驻华使节到访新疆说“这里的水果太甜了，你们的日子就像这水果一样甜”，背后就是中共以工业化挑筋活摘器官为这些国家的元首家人、官员权贵等无限移植器官的勾兑，如果活摘器官象水果一样甜 W 是合法、成立的，那么，活摘器官象水果一样甜 W 即相对于法律为合法而为相对的，记为结论 F；然而，依据不可逆转绝对原则、同一律，任何一位供体被挑筋器官恶魔共党工业化挑筋活摘器官而死亡 U 都是绝对的，活摘器官象水果一样甜 W 随之必然是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 绝对、 $S::W$ 合法或相对， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决

定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得活摘器官象水果一样甜否定原则和活摘器官象水果一样甜非法（绝对归零、归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则、活摘器官象水果一样甜合法性绝对归零（归零、朝鲜战场炒蛋饭）原则。

5. 强权从来非真理原则、赢者从来不通吃原则

小普京、普京都无视自己多邪恶，想要学二战邪恶的斯大林联合美国、英国打败纳粹，从而参加纽伦堡审判审判纳粹和参加东京大审判审判日本战犯，小普京因此而逃避国际的病毒追责，摇身一变成正义的审判者，所谓的赢者通吃、强权即真理。

如果赢者通吃强权即真理 W 是合法的，如斯大林参加纽伦堡大审判，那么，赢者通吃强权即真理 W 是高大上的正面的、绝对的，记为结论 F；然而，小普京和中共放病毒毒死全人类超过 2000 万人众所周知、普京发动入侵乌克兰战争进行布查惨案大屠杀也是举世闻名，所犯罪行 U 全是反人类的负面之绝对犯罪，赢者通吃强权即真理的罪犯们即是负面之绝对犯罪的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 正面之绝对、 $S::W$ 负面之绝对犯罪， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得赢者通吃强权即真理否定原则和赢者通吃强权即真理绝对归零（归零、朝鲜战场炒蛋饭、绝对犯罪）原则、绝对归零合法性绝对归零（归零、朝鲜战场炒蛋饭、绝对犯罪）原则、强权从来不是（非）真理原则、赢者通吃断子绝孙（生无立足之地、死无葬身之处）原则、违法犯罪的赢者（归零）从来不通吃原则。